

KONSTITUTSIYA –FUQAROLARNING HUQUQ VA ERKINLIGI KAFOLATI

R. Komilova

Navoiy viloyati, Nurota tuman 6- maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatda, oilada bola tarbiyasida huquqiy o'quvchilarning, huquqiy madaniyatni shakllantirishni, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning o'rni va ahamiyati muhim ekanligi bayon etilgan.

Kalit so'z. Huquq, demokratiya, fuqarolik jamiyati, demokratik davlat huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquq ustuvorligi.

Mustaqillik yillari mobaynida yurtimizda demokratik huquqiy davlat va bozor iqtisodiyotini qaror toptirish yo'lida huquqiy jihatdan ko'pgina ishlar qilindi. Respublikada davlat idoralarining, shu jumladan, huquqiy muassasalarning izchil tizimi shakllantirildi. Demokratik institutlarni hayotimizga olib kiruvchi va bozor munosabatlarini ma'rifiy shaklda joriy etishga imkon beruvchi qonunlar majmui yaratilishiga kirishildi.

Hozirgi vaqtda yagona iqtisodiy munosabatlarni shakllantiruvchi, demokratik siyosiy tarkibiy tuzilmalarini hamda fuqarolik jamiyati bo'g'inlarini vujudga keltiruvchi, inson huquqlari kafolatlari tizimi shakllantiruvchi, demokratik siyosiy tizim tarkibiy tuzilmalarini hamda fuqarolik jamiyati bo'g'inlarini vujudga keltiruvchi, inson huquqlari kafolatlari tizimini qaror toptiruvchi, butun ijtimoiy-siyosiy hayotimizning huquqiy negizini barpo etadigan qonun hujjatlari qabul qilinmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi mamlakatimiz chinakam mustaqilligining iqtisodiy buyuk ramzi, yangi ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlar dunyoga kelishining mustahkam poydevori bo'lib xizmat qilib kelmokda.

Haqiqatdan ham, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi chinakam demokratik konstitutsiyadir, u tarixda sinalgan umuminsoniy huquqiy qadriyatlarni

o'zida mujassam etgan. «Mustaqil O'zbekistonning kuch-qudrati manbai-xalqimizning umuminsoniy qadriyatlarga sodiqligidir. Xalqimiz adolat, tenglik, ahil qo'shnichilik va insonparvarlikning nozik kurtaklarini asrlar osha avaylab-asrab kelmoqda.

O'zbekistonni yangilashning oliy maqsadi ana shu an'analarni qayta tiklash, ularga yangi mazmun bag'ishlash, zaminimizda tinchlik va demokratiya, farovonlik, madaniyat, vijdon erkinligi va har bir kishini kamol toptirishga erishish uchun zarur shart-sharoit yaratishdir», deb ta'kidlagan edi yurtboshimiz. Konstitutsiyamiz xalqimizga xos hususiyatlar: mehr-oqibat, odamiylik, o'zga millat va elatlarga hurmat, aql-zakovatga intilish, or-nomus, iffat va hayo kabi ezgu fazilatlarga asoslangan. U bizga inson huquqlari, demokratiya, erkinlik, barqarorlik va taraqqiyot tamoyillari majmuini ifodalaydigan huquqiy va adolatli davlat qurish yo'llarini aniq ifodalab beradi.

Ma'lumki, hozirgi kunda mavjud bo'lgan konstitusiyalarning ba'zilari bir necha yuz yil avval yaratilgan bo'lsa, boshqalari esa yaqinda qabul qilingan. AQSh (1787 yil), Norvegiya (1814 yil), Belgiya (1831 yil), Argentina (1853 yil), Kanada (1867 yil) konstitusiyalari eng eski konstitusiyalar bo'lib hisoblanadi.

Mustaqillikka erishganidan so'ng O'zbekiston xalqi o'z umrini o'tab bo'lgan eski mustabid tizimdan voz kechib, mamlakatimizda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga asoslangan insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etishni asosiy maqsad sifatida belgilab oldi. 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi ana shu maqsadni o'zida ifoda etdi va islohotlarni amalga oshirishga qaratilgan barcha qonunlar, shu jumladan kodekslar uchun asos bo'ldi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, ushbu Konstitusiyani yaratishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ustavi, Inson huquqlari umumjahon deklarasiyasi kabi inson huquqlariga oid eng muhim xalqaro hujjatlarga ham asoslanildi. Konstitusiya Muqaddimasida qayd etilganidek, O'zbekiston xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan qoidalarini tan oladi.. Konstitutsiyaga muvofiq "O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti,

erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi".

Konstitutsiyaning maxsus bo'limi "Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari" deb nomlangan. Bu bo'limda insonning shaxsiy huquq va erkinliklari, siyosiy huquqlari, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlari alohida boblar va moddalarda mustahkamlab qo'yildi. Konstitutsiyaning X bobi esa inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlanishi masalalarini o'zida ifoda etdi. Insonning asosiy huquq va erkinliklarini ta'minlashda, ularning bajarilishini kafolatlashda Konstitutsiyaning roli beqiyosdir.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Konstitutsiyasi ko'p asrlik milliy madaniyat va xalqimizning asriy urf- odatlari negizida yaratilgan ,oliy yuridik kuchga ega qonun sanaladi.